

SEDATSIYA MAQSADIDA 1,5 MG/KG/SOAT TEZLIKDA QO’LLANILGAN PROPOFOLNI OG’IR BOSH MIYA JAROHATLARI BILAN OG’RIGAN BEMORLARDA PERIFERIK VA MARKAZIY GEMODINAMIKAGA TA’SIRI

Durdiyev Husniddin Umidjon o’g’li

Toshkent tibbiyot akademiyasi reanimatsiya va anestziologiya kafedrasida
III bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Murotov Temur Malik Nizomovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi reanimatsiya va anestziologiya kafedrasida o’qituvchisi.

Annotatsiya: Bosh miya jarohat (BMJ) lari ilm-fan va texnologiyalar o’sib borayotgan bir zamonda sog’liqni saqlash tizimining asosiy muommolaridan biri bo’lib, bolalar va mehnatga layoqatli yoshlar o’rtasida yuqori o’lim va nogironlik xavfi bilan tavsiflanadi[1,2]. Tadqiqotlarda og’ir bosh miya jarohatlari bo’lgan bemorlar o’rtasida o’lim ko’rsatkichi 30-60% ni tashkil qiladi[2,3]. Miya shikastlanishlari bemorlar va ularning oilalari, shuningdek, jamiyat uchun jiddiy jismoniy va hissiy oqibatlariga olib keladigan katta bemorlar populyatsiyasini tashkil qiladi[4,5]. Bosh miya jarohatlarini davolash haqidagi ilmiy isbotlangan dalillarning kamligi bizni bu tadqiqotni qilishga undadi.

Abstract: Traumatic brain injury (TBI) is one of the main problems of the health care system in an age of increasing science and technology, characterized by a high risk of death and disability among children and working-age youth [1.2]. In studies, the mortality rate among patients with severe brain injuries is 30-60% [2,3]. Brain injuries constitute a large patient population with significant physical and emotional consequences for patients and their families as well as society[4,5]. The paucity of scientifically proven evidence for the treatment of traumatic brain injury prompted us to undertake this study.

Kalit so’zlari: BMJ, YuQS, O’AQB, MPB, propofol, P, UPTQ, SO’V, MVB.

Key words: TBI, The number of heart contractions, mean arterial blood pressure, cerebral perfusion pressure, propofol, P, total peripheral vascular resistance, CVP.

Kirish. Hozirgi kunda propofol dori vositasi bosh miya jarohatlari bilan shikastlangan bemorlarda eng samarali sedativ vositalardan biridir. BMJlarida sedatsiya maqsadida propofoldan foydalanishni cheklovchi ma’lumotlar bironta manbalarda ko’rsatilmagan, ammo ma’lum bir konsentratsiyalarda qancha vaqt mobaynida qo’llanishi to’g’risida bironta standartlarda yetarlicha dalillar asosida isbotlangan ma’lumotlar ko’rsatilmagan.

Maqsadi: Og’ir bosh miya jarohatlari bilan og’rigan bemorlarni 1,5 mg/kg/soat tezlikda propofol bilan sedatsiya qilinganda periferik va markaziy gemodinamikaga ta’sirini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqot uchun og’ir bosh miya jarohatlari bo’lgan 36 nafar bemor olindi. Bemorlarni o’rtacha yosh chegarasi $37,8 \pm 1,9$ yilni tashkil qiladi. Bemorlarni 24 nafari erkaklar va 12 nafarini esa ayollar tashkil qiladi. Barcha bemorlarda qonni umumiy va biokimyoviy tahlili o’tkazildi. Periferik va markaziy gemodinamik ko’rsatkichlari tadqiqot mobaynida kuzatib borildi. Instrumantal tekshirishlardan bosh miya kompyuter tomografiyasi, kompleksmed 1,2 va lumbal punksiya qilinib monometr yordamida miya ichi bosimi tekshirildi.

Tadqiqot natijalari: O’rtacha yurak qisqarishlar soni (YuQS) minutiga o’rtacha $70,1 \pm 2,8$ ni tashkil qildi (minutiga 60-88 ta oralig’ida). 1 mg/kg tezlikda propofol bolus dozada kiritilganda YuQS da klinik jihatdan ahamiyatli o’zgarishlar kuzatilmadi. 1,5 mg/kg/soat tezlikda propofol doimiy sedatsiyasidan so’ng YuQS da dastlabki qiymatlarga nisbatan 5 foizgacha o’zgarishlar kuzatildi ($p > 0,05$). O’AQB da ham xuddi shunday o’zgarishlar kuzatildi. O’AQB ni dastlabki qiymatlarga nisbatan maksimal tushishi infuziya boshlangandan (9,9 foiz) 30 minut o’tgach kuzatildi. Doimiy sedatsiya mobaynida maksimal O’AQBmi tushishi 8,1 foizni tashkil qildi.

Markaziy venoz bosimidayam (MVB) sezilarli pasayishlar kuzatildi ($p < 0,01$). Bu venoz qonning yurakka qaytishi qiyinlashganligini ko’rsatadi. Qonning kislorodga to’yinganlik darajasi SO’V apparatlariga qarshilik kamayganligi sababli ko’tarildi.

Markaziy gemodinamikada eng katta o’zgarishlar kuzatildi. Bir martalik (YuI) va minutli (MYuI) yurakni zarb hajmi statistik jihatdan sezilarli darajada pasaydi. Doimiy sedatsiyadan so’ng mos ravishda 30 va 25 foizga pasayganligi kuzatildi ($P < 0,05$).

Markaziy periferik gemodinamikadagi o’zgarishlari mikrosirkulyatsiyani buzilishiga sabab bo’ldi (1.Jadvalga qarang). Gemodinamikadagi bu o’zgarishlarni vazopressorlar ya’ni noradrenalin va garmonlar yordamida normallashtirildi. Umumiy periferik tomir qarshiligi sedatsiya mobaynida qon tomirlar tonusi kamayishi hisobiga kamaydi. Shunday qilib, 60 va 120 minut mobaynida sedatsiya qilingandan so’ng UPTQ o’rtacha $1374,2 \pm 56,4$ $\text{din} \times \text{c} \times \text{sm}^{-5}$ qiymatdan mos ravishda 32,3 va 32,5 foizga pasaydi (1.Diagrammaga va 1.Jadvalga qarang). UPTQ ni pasayishi mikrosirkulyatsiyani nisbatan yaxshilanishiga sabab bo’ldi.

1. Jadval.

1,5mg/kg/soat tezlikda qo’llanilgan propofolni periferik va markaziy gemodinamik ko’rsatkichlar dinamikasi (n=36).

Ko’rsatkichlar	Natijalar bosqichlar bo’yicha				
	I	II	III	IV	V
YuQS, minutiga	70,1±2,8	71,4±3,1	72,5±3,2	72,9±3,0	66,6±2,6
SAQB, mm.sim.ust	118,7±4,7	116,2±4,5	113,6±4,9	111,2±4,8	109,7±4,5
DAQB mm.sim.ust.	66,4±2,8	64,2±2,6	63,3±2,8*	62,1±2,7	61,1±2,4
O’AQB, mmsi m.ust	85,0±3,5	83,8±3,4	76,6±3,2	83,8±3,4	78,1±3,2
MVB, sm.suv.ust	8,4±0,35	7,7±0,32	7,4±0,28**	7,1±0,35** *	6,9±0,38** *
SpO ₂ , %	93,4±3,8	97,3±4,1	98,4±4,3	98,7±3,9	98,4±3,8
YuI, ml/m ²	52,0±2,0	48,1±1,8* **	44,9±2,1** *	40,4±2,2** *	36,4±1,4** *
MYuI, l/m ²	3,8±0,16	3,65±0,13 **	3,42±0,15* **	3,1±0,16** *	2,85±0,12* **
UPTQ, din*c*sm ⁻⁵	1374,2±56,4	1285,6±52,8	989,8±40,6 ***	931,1±37,4 ***	928,0±36,7 ***

Belgi:*- I etap tekshiruvining ishonchlilik ko’rsatkichi (*-p<0,05; ***-p<0,001).

1. Diagramma.

1,5mg/kg/soat tezlikda propofol qo'llanilgan bemorlarda UPTQ dinamikasi (n=36).

Belgi:***- $p < 0,01$. Iшонchlik dastlabki ko'rsatkichlarga nisbatan olindi.

Xulosa: Og'ir bosh miya jarohatlari bilan og'riqan bemorlarda sedativ terapiya maqsadida propofol dori vositasini 1,5 mg/kg/soat tezlikda qo'llanilganda gipotenziya bilan kelgan bemorlarda gemodinamik ko'rsatkichlar yamonlashish holatlari kuzatildi. Bu esa qo'shimcha ravishda vazopressorlarni talab qildi. Ammo umumiy qon tomir qarshiligining kamayishi esa yurakka qonni qaytishini yengillashtirdi. Buning natijasida miyaga qon ko'proq borishi sababli miya perfusion bosimi (MPB) ko'tarildi. Bu esa miyada qon aylanishini yaxshilanganligini ko'rsatdi.

Qisqartmalar.

YuQS – yurak qisqarishlar soni

O'AQB – o'rtacha arterial qon bosimi

UPTQ - umumiy periferik tomir qarshiligi

MVB - markaziy vena bosimi

SO'V – sun'iy o'pka ventilatsiyasi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mokhtar, M. O., Abdelaziz, A. A., Sarah, M. A., & Ahmed, A. M. (2007). Survey of Brucellosis among sheep, goats, camels and. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 6(5), 635-637.
2. Wu, C., Feng, F., & Xie, Y. (2013). Design of vanadium oxide structures with controllable electrical properties for energy applications. *Chemical Society Reviews*, 42(12), 5157-5183.
3. Rosenfeld, J. V., Maas, A. I., Bragge, P., Morganti-Kossmann, M. C., Manley, G. T., & Gruen, R. L. (2012). Early management of severe traumatic brain injury. *The Lancet*, 380(9847), 1088-1098.
4. Maas, A. I., Stocchetti, N., & Bullock, R. (2008). Moderate and severe traumatic brain injury in adults. *The Lancet Neurology*, 7(8), 728-741.
5. Shiny Christobel, J., Vimala, D., Joshan Athanesious, J., Christopher Ezhil Singh, S., & Murugan, S. (2022). Effectiveness of Feature Extraction by PCA-Based Detection and Naive Bayes Classifier for Glaucoma Images. *International Journal of Digital Multimedia Broadcasting*, 2022.